

Rajab YUSUPOV,
 English teacher of Languages department
 University of Science and Technology,
 yusupov.rajab@gmail.com

BO'LAJAK CHET TILI O'QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENTLILIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Annotatsiya: ushbu maqolada bo'lajak chet tili o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish va rivojlantirish masalalari yoritiladi. Shuningdek, maqolada kasbiy kompetentlik tushunchasining mazmuni, uning tarkibiy qismlari hamda ularni rivojlantirishda innovatsion pedagogik texnologiyalarning tutgan o'rni alohida ko'rsatib o'tilgan. Tadqiqot natijalari bo'lajak chet tili o'qituvchilari tayyorlov jarayonini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: bo'lajak chet tili o'qituvchilari, kasbiy kompetentlik, pedagogik texnologiyalar, ta'lim sifati, metodik yondashuv, innovatsion ta'lim, o'qituvchi tayyorlash.

Аннотация: в данной статье освещаются вопросы формирования и развития профессиональной компетентности будущих преподавателей иностранных языков. Также в статье особое внимание уделено понятию профессиональной компетентности, её составным частям и роли инновационных педагогических технологий в их развитии. Результаты исследования способствуют совершенствованию процесса подготовки будущих преподавателей иностранных языков.

Ключевые слова: будущие преподаватели иностранных языков, профессиональная компетентность, педагогические технологии, качество образования, методический подход, инновационное обучение, подготовка преподавателей.

Annotation: this article highlights the issues of forming and developing the professional competence of future foreign language teachers. In addition, the article specifically emphasizes the concept of professional competence, its components, and the role of innovative pedagogical technologies in their development. The research results contribute to improving the training process of future foreign language teachers.

Key words: future foreign language teachers, professional competence, pedagogical technologies, quality of education, methodological approach, innovative education, teacher training.

Kirish. Bugungi globallashtirish va axborotlashtirish jarayonlari jamiyatning barcha sohalarida tub o'zgarishlarga sabab bo'layotgani singari, ta'lim tizimida ham yangicha yondashuvlarni joriy etishni taqozo etmoqda. Xususan, chet tillarini o'qitish masalasi nafaqat milliy, balki xalqaro miqyosda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bugungi kun sharoitida raqobatbardosh, chuqur bilimga ega, kommunikativ salohiyatli, ijodkor va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni puxta egallagan chet tilini o'rgatuvchi o'qituvchilarni tayyorlash zamonaviy ta'limning ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Bunday mutaxassislarini yetishtirish esa, o'z navbatida, ularning kasbiy kompetentligini tizimli va bosqichma-bosqich rivojlantirishni talab etadi. Bo'lajak chet tili o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish pedagogik ta'limning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, bu jarayon o'z ichiga nafaqat nazariy bilimlarni singdirishni, balki ularni amaliyotda samarali qo'llay olish, ta'lim jarayonini innovatsion yondashuvlar asosida boshqarish, interfaol usullar bilan dars olib borish, shuningdek, raqamli texnologiyalarni puxta egallab, o'quvchilar bilan samarali muloqot o'rnatish kabi ko'nikmalarni ham qamrab oladi. Kasbiy kompetentlik deganda o'qituvchining o'z kasbiga oid bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'lishi, ularni real

o'quv jarayonida muvaffaqiyatli qo'llay olishi, zamonaviy didaktik vositalardan samarali foydalanishi va pedagogik faoliyatda doimiy ravishda o'sib borishi tushuniladi. Bu kompetentlikni shakllantirish esa tasodifiy emas, balki puxta o'ylangan, ilmiy asoslangan, tajribaga tayanuvchi metodik yondashuvlarni talab etadi. Shu bois, bo'lajak chet tili o'qituvchilari tayyorlov jarayonida kasbiy kompetentligini rivojlantirishga xizmat qiluvchi pedagogik strategiyalar, metodlar, texnologiyalar va baholash mezonlarini chuqur o'rganish muhim sanaladi. Bu borada innovatsion metodikalar, masalan, **CLIL (Content and Language Integrated Learning)**, task-based learning, kommunikativ yondashuv va reflektiv amaliyotlar keng tatbiq etilmoqda. Ulardan samarali foydalanish esa, nafaqat ta'lim sifati oshiradi, balki bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy shakllanishiga mustahkam zamin yaratadi.

Asosiy qism. XXI asrda oliy o'quv yurtlarida chet tili o'qituvchilari orasidan pedagog kadrlar tayyorlashning yangi uslub va texnologiyalari, bo'lajak o'qituvchilarni sifatli tayyorlashni tashkil etishning yangicha yondashuvlari yuzaga kelmoqda. Ammo shuni e'tirof etish kerakki, universitetda chet tillarini o'qitish sharoitida o'qituvchi shaxsini rivojlantirish o'tgan yillardagi boy tajribaga asoslangan innovatsion yondashuvlar bilan

parallel ravishda amalga oshiriladi.

Mavjud tashkiliy va kadrlar muammolari, oliy kasbiy ta'lim tizimini qayta tashkil etish va modernizatsiya qilish sifatiga qaramay, mahalliy ta'lim tizimida tilshunoslik universitetida chet tili o'qituvchisini tayyorlashga e'tibor qaratilmoqda [1]. Oliy ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan chet tili o'qituvchilari yuzaga kelayotgan muammolarning yechimlarini mustaqil izlashlari, o'qitishning oqilona usullari, ko'nikma va malakalarining nazariy va uslubiy asoslarini takomillashtirishlari kerak, chunki yuqori malakali bo'lajak o'qituvchini tayyorlash tor til yo'nalishida amalga oshiriladi.

Oliy ta'lim muassasalarining bo'lajak chet tili o'qituvchilarining vazifasi davlat standarti va dastur talablari doirasida o'z mutaxassisligi tilini yetarli darajada o'zlashtirishni o'rganishdan iborat. Afsuski, universitet professor-o'qituvchilari tomonidan bu masalaga har doim ham jiddiy e'tibor berilmaydi.

Bo'lajak chet tili o'qituvchisining kasbiy tayyorgarligi unga lingvistik bazani, boy bilim va chet (**ingliz**) tili sohasidagi professional bilimlarning to'liq huquqli tashuvchisi bo'lish imkoniyatini ta'minlashi kerak[2]. U lingvistik va pedagogik ta'lim olishga va ingliz tili o'qituvchisining o'ziga xos kasbiy lug'atini egallashga chaqiriladi. Universitetni tamomlagandan so'ng u nafaqat maktabda o'zining pedagogik faoliyatini mustaqil tashkil etuvchi o'qituvchi, balki tarbiyachi, murabbiy, yo'l-yo'riqchi vazifasini ham bajaruvchi, berilgan chet tilini o'qitish metodikasini tushunadigan o'qituvchiga aylanishi kerak[3]. Kasbiy tayyorgarlik jarayonida bo'lajak chet til o'qituvchilari o'zlarining lingvistik bilimlarini to'playdi, pedagogik tajribaga ega bo'ladi, "Ingliz tili" akademik fanida ko'nikma va malakalarni rivojlantiradi, bir vaqtning o'zida bir qator uslubiy, lingvistik, psixologik, lingvistik va boshqa qiyinchiliklarga duch keladi. Albatta, chet tili o'qituvchisi doimo yangilik izlanishida bo'lishi, o'z fanini yaxshi bilishi, talabalarning psixologiyasi va individual fazilatlarini, ijtimoiy moslashuvning psixologik omillarini tushunishi, zamonaviy pedagogik texnologiya, o'qitish metodikasi va usullarini puxta egallashi zarur. Bo'lajak chet tili o'qituvchisi oliy ta'lim muassasalarida tayyorlanayotganda maxsus fanlar bo'yicha darslarda oladigan umumiy ilmiy va maxsus lingvistik, pedagogik va metodik bilimlar tizimi haqida tushunchaga ega bo'lishi kerak.

O'zbekistonda ikkinchi darajali lingvistik shaxsning ahamiyati ortib borayotgan bir sharoitda oliy ta'lim muassasalarida xorijiy tillarni kasbiy tayyorlashga katta e'tibor qaratilmoqda. Mamlakatning geosiyosiy va iqtisodiy hayotida yuz bergan ijobiy o'zgarishlar zamonaviy ta'lim sharoitida ishlaydigan o'qituvchining chet tilining professional kommunikativ kompetensiyasini rivojlantiruvchi chet (**ingliz**) tili o'qituvchisini universitet tayyorlashga alohida talablar qo'yadi[4]. Bo'lajak o'qituvchilarning chet tilini kasbiy tayyorlash samaradorligini oshirish, mutaxassisni

kasbiy yo'naltirilgan tayyorlash metodikasi sifatida grammatik tuzilish asosida til universiteti talabasining kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish maqsadida chet tilini o'qitish sharoitida professional maqsadlarda chet tili o'qituvchisini tayyorlashga lingvistik-kommunikativ yondashuv (**Linguistic Communicative Approach(LCA)**). Hozirgi kunda oliy chet tili kasb-hunar ta'limida qo'llanilayotgan boshqa pedagogik yondashuvlar qatorida lingvistik-kommunikativ yondashuvning o'rni va rolini, maqsad va vazifalarini aniqlash va bu yondashuvning asosiy tamoyillarini oydinlashtirish zarur[5].

LCA tamoyillarini aniqlash uchun, birinchi navbatda, "**yondashuv**" tushunchasining mohiyatini ko'rib chiqish, parametrlar va xususiyatlarni belgilaydigan mavjud yondashuvlarga nisbatan ilmiy va pedagogik hamjamiyatning zamonaviy nuqtai nazarini tahlil qilish kerak. chet tili kasb-hunar ta'limi sharoitida o'qituvchilar malakasini oshirish.

Bir qator olimlarning fikriga ko'ra, "**yondashuv**" metodologiyaning kategorik apparati bo'lib, "o'qituvchi-tadqiqotchi yoki o'qituvchi-amaliyotchining o'z faoliyatida ma'lum bir o'zaro bog'liq qadriyatlar, maqsadlar, tamoyillarni amalga oshirishga ongli ravishda yo'naltirilishi sifatida tavsiflanadi, qabul qilingan ta'lim paradigmasi talablariga javob beradigan tadqiqot yoki amaliy pedagogik faoliyat usullarini ham o'z ichiga oladi. Pedagogik yondashuv har qanday pedagogik nazariyaning motivativ ekanligi haqida cheksiz bahslashish mumkin, chunki u nafaqat pedagogik nazariyani, balki amaliyotni ham qurish uchun asos hisoblanadi[6].

Hozirgi vaqtda chet tillarini o'qitishning zamonaviy pedagogikasi va metodikasi insonparvarlik, kompetensiyaga asoslangan, tizimli, faoliyatga asoslangan, vaziyatli, ijtimoiy-madaniy, shaxsga yo'naltirilgan, kommunikativ, kognitiv, kommunikativ-kognitiv, madaniyatlararo, integrativ, predmet-faollik, texnologik va boshqa yondashuvlarni o'z ichiga oladi.

Ma'lum bo'lishicha, hozirda to'laqonli chet tili o'qituvchisi uchun muhim bo'lgan narsa lingvistik savodxonlik emas, balki olingan bilim va ko'nikmalarni aniq muloqot sharoitida qo'llash, real kommunikativ va pedagogik faoliyatda yuzaga keladigan muammolarni hal qilish qobiliyatidir. Boshqacha qilib aytganda, bo'lajak o'qituvchining qomusiy bilimi uning qobiliyatining nazariy asosi bo'lib, kompetensiyaga asoslangan yondashuvni yangilash jarayonida sayqallanib, takomillashtiriladi.

Xulosa. Bo'lajak chet tili o'qituvchilarida kasbiy kompetensiyani rivojlantirish uchun turli vositalar mavjud. Bu vositalar o'qituvchilarga nafaqat bilimlarni o'zlashtirish, balki pedagogik ko'nikmalarni rivojlantirishga, yangi metodikalarni qo'llashga va talabalarga samarali ta'lim berishga imkon yaratadi. O'qituvchilar uchun ushbu vositalarni to'g'ri va samarali qo'llash, ularning kasbiy rivojlanishiga yordam beradi.

Umuman olganda zamonaviy ta'limning asosiy muammolaridan biri bu talabalarning passivligidir. Yuqorida berilgan ta'lim usul, shakl va vositalari passiv talabalarni ham aktiv qilishi bilan bir qatorda talabalar

o'rtasida hamkorlikni rivojlantirishga, guruhlarda ishlashga ko'proq imkoniyat yaratadi. Guruhli ishlarda talabalar bir-birlariga yordam berishadi va o'zaro tajriba almashishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Hamidov J.A. Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarini tayyorlashda o'qitishning zamonaviy didaktik vositalarini yaratish va qo'llash texnologiyasi: Diss....ped. fan. dok. (DSc). – T., 2017
2. Исламгалиев Эльфер Галиаскарович. Профессиональная компетентность педагога: Социологический анализ : диссертация ... кандидата социологических наук : 22. 00. 06. – Екатеринбург, 2003. 176 с.
3. Исмаилова З.К. Талабаларнинг касбий педагогик малакаларини ривожлантириш: Дисс. ... пед. фан. ном. – Т., 2000. 186- б.
4. Кривосудова А.Б.. Моделирование как метод в изучении английского языка.//<https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2021/04/10/modelirovanie-kak-metod-v-izuchenii>
5. Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения. – М.: Высш шк., 1990. 119 с;
6. Лукьянова М.И. Психолого-педагогическая компетентност учителя/ М.И.Лукьянова // Педагогика. 2001. №10. С. 56-61.

Gulchexra MIRAXMEDOVA,

Toshkent amaliy fanlar universiteti o'qituvchisi
 miraxmedovagulchexra798@gmail.com

TARBIYA DARSLARIDA O'QUVCHIGA PEDAGOGIK TA'SIR KO'RSATISH MAHORATI

Аннотация: ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini tarbiyalashda pedagogik ta'sir ko'rsatish mahorati haqida so'z yuritiladi. O'qituvchi shaxsiga qo'yilgan talablarga to'xtalib o'tilgan.

Калит so'zlar: o'qituvchi shaxsi, zamonaviy jamiyat, bolalarni sevish, interfaol metodlar, kasbiy chizgi, pedagogik yo'nalish.

Аннотация: в данной статье речь пойдет об умении оказывать педагогическое влияние на воспитание младших школьников. Затронуты требования, предъявляемые к личности учителя.

Ключевые слова: личность педагога, современное общество, любовь к детям, интерактивные методы, профессиональная линия, педагогическая направленность.

Annotation: this article will talk about the skill of pedagogical influence in the education of primary students. The requirements for the personality of the teacher are touched upon.

Key words: teacher personality, modern society, love of children, interactive methods, professional drawing, pedagogical orientation.

O'qituvchining kasbiy chizgilari va uning milliy qadriyatlarga ochiqligi bugungi kunda o'z mavqeyini oshirish uchun muhim omil hisoblanadi. O'qituvchilik faoliyatini chuqur tahlil etsak, bu jarayonda uch o'zaro bog'liq tarkibiy qism ajralib turadi: konstruktiv, tashkiliy va kommunikativ. Konstruktivlik konstruktiv mazmun, konstruktiv tezkor va konstruktiv materiallar (o'quv-material bazasini pedagogik jarayonda amalda qo'llash). Tashkilotchilik faoliyati topshiriqlarni bajarishni nazorat qilish, o'quvchilarni ma'lum bir faoliyatga yo'naltirish, jamoani tashkil qilish va birgalikdagi faoliyatini tashkil qilish. Kommunikativ faoliyat o'qituvchi va tarbiyalanuvchida maktabning boshqa pedagoglari, jamoat vakillari, ota-onalari o'ziga xos munosabatlarini belgilaydi.

Pedagogik jarayonda kutilgan natijaga erishish shartlari doimiy qayta bog'lanishga asoslangan. Bu o'qituvchiga o'z vaqtida rejalashtirilgan masalalar bo'yicha axborot olish imkoniyatini beradi, bundan kelib chiqqan holda pedagogning tekshiruv baholash faoliyati tarkibiy qismini ajratib ko'rish kerak.

Pedagog mohiyati bilim berishdan iborat kasbgina emas, balki shaxsni shakllantiruvchi, insoniylikni tarkib toptirishdek oliy maqsadni bajarishi kerak. Shu nuqtai nazardan pedagog o'zida shartli ravishda quyidagi ijtimoiy va kasbiy sifatlarga ega bo'lishi kerak, yuksak fuqarolik mas'uliyati, ijtimoiy faollik, bolalarni sevish, ularga o'zini baxsh etish istagi va qobiliyat, ziyolilik namunasi, ma'naviy boy va madaniyatli bo'lish, atrofdegilar bilan ishlash istagi va qobiliyatining mavjudligi, o'z kasbining haqiqiy ustasi bo'lishi, ilmiy pedagogik fikrlashda innovatsion yo'nalishlariga ega bo'lishi, yangiliklar yarata olishiga va ijodiy qarorlar qabul qilishga tayyorgarlik, o'z bilimini oshirib borishga ehtiyoj sezish, jismoniy va ruhiy sog'lom bo'lish, kasbiy jihatdan ishga yaroqli bo'lish kerak.

O'qituvchi shaxsi va mehnatiga zamonaviy jamiyat rivojlanishidan kelib chiqib quyidagi talablarni qo'yadi: yuksak madaniyat va axloq, o'zini baxsh etish, bag'rikenglik, yangilikka intilish, kelajakni ko'ra bilish, o'z o'quvchilarini kelajak hayotga tayyorlash, yakka talantlarni pedagogik hamkorlikda maksimal